

Original paper

MILLIY TEATRNING SHAKLLANISHI VA JADID DRAMATURGIYASI

© B.A.Nurmanova¹✉

¹O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada XX asr boshlarida o'zbek milliy teatrining shakllanish jarayoni va jadid dramaturgiyasining rivojlanishi tahlil qilingan. Tadqiqot ishida gastrolga kelgan tatar va ozarbayjon teatr jamoalarining o'zbek teatriga ta'siri, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat va Abdulla Qodiriy kabi yetakchi jadid dramaturglarining ijodiy faoliyati chuqur o'rganilgan. Alohida e'tibor Hamzaning "Zaharli hayot", "Boy ila xizmatchi" kabi asarlari, Fitratning ramziy dramaturgiyasi – "Chin sevis", "Hind ixtilolchilari", "Abulfayzxon" fojeasi va Abdulla Qodiriyning "Baxtsiz kuyov" pyesasiga qaratilgan. Shuningdek, maqolada jadid teatrining ma'rifatparvarlik g'oyalari, milliy ruh, savodsizlik va xurofotga qarshi kurash mavzulari tahlil etilgan.

MAQSAD: XX asr boshlarida o'zbek milliy teatrining shakllanish jarayonini, jadid dramaturgiyasining rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish va uning madaniy-ijtimoiy ahamiyatini ochib berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu maqolada bo'lajak san'atshunoslarni XX asrda ilk teatr shakllanishi tarixi bilan tanishtirish uchun bir necha metodlardan foydalanildi: adabiyotlarni tahlil qilish, so'rovnoma o'tkazish, intervyu o'tkazish, teatr amaliyotiga oid tadqiqotlar, statistik tahlil.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 1911-1916 yillarda ozarbayjon va tatar teatrlarining gastrol safarlari o'zbek milliy teatrining shakllanishida muhim rol o'ynadi. Hamza Hakimzoda Niyoziy bu ta'sir ostida 1911-yilda Turkistonda birinchi milliy teatr-studiyasini tashkil etib, "Zaharli hayot" pyesasini sahnalashtirdi. Bu voqea o'zbek teatr tarixida yangi davr boshlanishini belgilab berdi.

XULOSA: Jadid dramaturgiyasi nafaqat badiiy adabiyot, balki ijtimoiy harakatning muhim qismidir. Bu davrda yaratilgan dramatik asarlar o'zbek teatr san'atining milliy asoslarini shakllantirdi va keyingi davr teatr san'atining rivoji uchun mustahkam poydevor yaratdi. Jadid dramaturglarining ijodiy merosi, ular yaratgan p'esalar bugungi kunda ham o'zbek teatri va dramaturgiyasining boy manbai hisoblanadi.

Kalit so'zlar: teatr, jadid, dramaturgiya, dramaturg, maorif, p'esa, spektakl, rejissor, aktyor, obraz.

Iqtibos uchun: B.A. Nurmanova. Milliy teatrning shakllanishi va jadid dramaturgiyasi. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.344–350.

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА И ДЖАДИДСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ

© Б.А.Нурманова¹✉

¹Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, Ташкент,
Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируется процесс формирования узбекского национального театра и развития джадидской драматургии в начале XX века. В исследовании глубоко изучена творческая деятельность ведущих джадидских драматургов, таких как Хамза Хакимзода Ниязи, Махмудходжа Бехбуди, Абдурауф Фитрат и Абдулла Кадыри, а также влияние гастрольных туров татарских и азербайджанских театральных коллективов на узбекский театр. Особое внимание уделено таким произведениям Хамзы, как «Отравленная жизнь», «Бай и слуга», символической драматургии Фитрата – «Истинная любовь», «Индийские революционеры», трагедии «Абулфайзхан» и пьесе Абдуллы Кадыри «Несчастный жених». Кроме того, в статье анализируются просветительские идеи джадидского театра, национальный дух, темы борьбы с невежеством и суевериями.

ЦЕЛЬ: проанализировать процесс формирования узбекского национального театра в начале XX века, этапы развития джадидской драматургии и раскрыть её культурно-социальное значение.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данной статье для ознакомления будущих искусствоведов с историей формирования первого театра в XX веке использовались несколько методов: анализ литературы, анкетирование, интервьюирование, исследования театральной практики, статистический анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что гастрольные туры азербайджанских и татарских театров в 1911-1916 годах сыграли важную роль в формировании узбекского национального театра. Под этим влиянием Хамза Хакимзода Ниязи в 1911 году организовал первую национальную театральную студию в Туркестане и поставил пьесу «Отравленная жизнь». Это событие ознаменовало начало новой эры в истории узбекского театра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: джадидская драматургия является не только художественной литературой, но и важной частью социального движения. Созданные в этот период драматические произведения сформировали национальные основы узбекского театрального искусства и создали прочный фундамент для развития театрального искусства последующего периода. Творческое наследие джадидских драматургов, созданные ими пьесы и сегодня являются богатым источником узбекского театра и драматургии.

Ключевые слова: театр, джадид, драматургия, драматург, просвещение, пьеса, спектакль, режиссёр, актёр, образ.

Для цитирования: Б.А.Нурманова. Формирование национального театра и джадидская драматургия. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.344–350

THE FORMATION OF NATIONAL THEATER AND JADID DRAMATURGY

© Barno A. Nurmanova ✉

¹The Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the process of forming Uzbek national theater and the development of Jadid dramaturgy in the early 20th century. The research deeply examines the creative activities of leading Jadid playwrights such as Hamza Hakimzoda Niyaziy, Mahmudkhoja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, and Abdulla Qadiriyy, as well as the influence of touring Tatar and Azerbaijani theater troupes on Uzbek theater. Special attention is given to Hamza's works such as "Poisoned Life" and "The Bai and the Servant", Fitrat's symbolic dramaturgy – "True Love", "Indian Revolutionaries", the tragedy "Abulfayzkhon" and Abdulla Qadiriyy's play "The Unfortunate Groom". Additionally, the article analyzes the enlightenment ideas of Jadid theater, national spirit, and themes of struggle against ignorance and superstition.

AIM: to analyze the process of forming Uzbek national theater in the early 20th century, the stages of development of Jadid dramaturgy, and to reveal its cultural and social significance.

MATERIALS AND METHODS: this article employed several methods to familiarize future art scholars with the history of early theater formation in the 20th century: literature analysis, questionnaire surveys, interviews, theatrical practice research, and statistical analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: the research results demonstrate that the tours of Azerbaijani and Tatar theaters in 1911-1916 played an important role in the formation of Uzbek national theater. Under this influence, Hamza Hakimzoda Niyaziy established the first national theater studio in Turkestan in 1911 and staged the play "Poisoned Life". This event marked the beginning of a new era in Uzbek theater history.

CONCLUSION: jadid dramaturgy is not merely artistic literature but an important component of the social movement. The dramatic works created during this period formed the national foundations of Uzbek theatrical art and established a solid foundation for the development of theatrical art in subsequent periods. The creative heritage of Jadid playwrights and the plays they created remain a rich source for Uzbek theater and dramaturgy today.

Keywords: theater, Jadid, dramaturgy, playwright, enlightenment, play, performance, director, actor, character.

For citation: Barno A. Nurmanova. (2025) 'The formation of national theater and jadid dramaturgy', Inter education & global study, vol.3 (10), pp.344–350. (In Uzbek).

O'zbekistonda yevropacha shakldagi dramatik teatrning shakllanishi va rivojlanishiga gastrolga kelgan tatar va ozarbayjon teatr jamoalarining ta'siri ham kuchli bo'lgan. 1911-1916 yillarda S.Ruhulla va Y.Narimonov singari san'atkorlar boshchiligida Ozarbayjon teatrining Turkiston o'lkasiga gastrol safarlari tashkillashtirildi. Ularning tomoshalaridan ruhlangan Hamza Hakimzoda Niyoziy Turkistonda birinchi bo'lib milliy teatr-studiyasini tashkil qildi. U boshchiligidagi havaskorlar teatri 1911 yilda muallifning – "Zaharli hayot" pyesasi asosida spektakl sahnalashtirib, tomoshabinlarga namoyish qilgan. Hamzaning ushbu pyesasi o'zbek dramaturgiyasi shakllanishida muhim omil bo'ldi. Oradan ikki yil o'tib, 1913-yilda Mahmudxo'ja Behbudiy boshchiligida Samarqandda havaskorlar truppasi tashkil etiladi va uning "Padarkush" dramasi sahnalashtiriladi. Natijada, "Padarkush"ning dovrug'i Hamzaning sahna asarlari yozishga ruhlantirdi.

Dramaturg Hamza 1911-1929 yillar davomida "Iffat qurbonlari", "Kim to'g'ri", "Tuxmatchilar jazosi", "Boy ila xizmatchi" "Ishchilar hayotidan", "Loshmon fijasasi", "Farg'ona fojiasasi", "Paranji sirlaridan bir lavha yoki yallachilar ishi", "Qizil qon ichida yosh go'daklar", "Maxbus To'raning holi", "Maysaraning ishi", "Muxtoriyat yoki avtonomiya", "O'ch", "Zaharli hayot yoxud ishq qurbonlari", "Ilm hidoyati", "Mulla Normuhammad domlaning kufr xatosi", "Ochlik qurbonlari", "Muxtoriyat yoki avtonomiya" kabi sahna asarlarini yozgan. Afsuski, bunday dramatik to'qnashuvlarga boy pyesalarning ko'pchiligi bizgacha yetib kelmagan.

Dramaturg Hamza aktyor ham sifatida sahnada ijod qilib – "Maysaraning ishi" spektaklida Mullado'st obrazini yaratgan. Mullado'st obrazi tashqi ko'rinishdan quvnoq va g'amsiz ko'rinsada, ammo, uning ichki dunyosi tashqi ko'rinishining aksidir. Uning "Zaharli hayot" dramasi jadid ma'rifatparvarligi ruhida yozilgan sahna asaridir. Asarda savodsizlik, jaholat, qoloqlik, mutaassiblikka qarshi kurashgan ilm-ma'rifatli, ikki sevishgan yoshlar Mahmudxon va Maryamxonlarning fojeasi yoritilgan. Bu drama birinchilardan hisoblangan teatr tanqidchisi Mirmulla Shermuhammedov e'tiborini qozondi. U Hamza va uning "Zaharli hayot" dramasi tufayli, o'zbek teatrini – "yangi tiriklikka kirgani" bilan tabrikladi. "Zaharlangan turmushning qora sahifalarini tasvirlashda qalamni ustagina yuritgan dramaturgni tabrik etmasdan o'tolmaymiz... Hamza afandi qahramonlarga g'oyat diqqat ila so'z va xarakterlar bergan". [1.B.255]

Hamzaning "Boy ila xizmatchi" dramasi shogirdi dramaturg Komil Yashin tomonidan 1939 yili tiklangan nusxasi, ko'plab o'zbek dramaturgiyasiga taalluqli tadqiqotlarga asos bo'lgan. Dramaning mukammal varianti yuzaga kelishi, ya'ni muallifi tirik bo'lmagan, asl nusxasi yo'qolgan asarning Komil Yashin tomonidan tiklanishi jahon adabiy tajribasida ko'rilmagan hodisadir.

Fitratning ijodiy faoliyatiga A.Samoylovich o'zining 1919 yilda e'lon qilgan – "Turk xalqlari adabiyoti" kitobida va maqolalarida alohida to'xtalib o'tgan. Sababi, *Abdurauf Fitrat XX asrning 20 yillarida sermahsul ijod qilgan mashhurlardan biri edi. Ma'rifatparvarlar uning tragudiya va drama janrlarida mukammal ijod qilishini* bilardi. Uning "Abulfayzxon" fojeasi tragediya talablariga javob bergani uchun 1924 yilda Moskvada chop qilingan. Bu

uning o'z davrini mashhur dramaturgi bo'lganligini dalillaydi. Adibning "Qiyomat" asari esa, zamonasida avj olgan xudosizlik g'oyasiga moslab, qayta talqin qilinib, mashhur Fitratning nomi ziyolilar yuraklardan sug'urib olinib, kommunistik yakkahokimchilik mafkurasiga moslab nashr qilinganligi sabab, u uzoq yillar sho'ro mafkurasiga xizmat ettirildi. Bu qaror uni ramziy dramaturgiya yaratishga, ya'ni, voqea go'yo o'zga yurtlarda sodir bo'layotganday, lekin unda, o'zbek hayotini ifodalashga undadi. Natijada dramaturgning besh pardali "Chin sevish" pyesasi "Turon" teatri rejissyori Mannon Uyg'ur tomonidan sahnalashtirilib, "Ishtirokiyun" gazetasining 1920 yil 25 noyabr sonida – "Chin sevish" spektakli haqida maqola e'lon qilinadi. Maqola muallifi M.Shermuhammadov – "Yaqinda o'zbek sahnasi ulug' va ulug'ligi qadar yuksak va go'zal bir tomosha (pyesa) ko'rdi. Men o'zum iqror qilarg'a teyishmankim, uning o'zini va o'ynalishini tegishincha tanqid va yo taqriz qiluvni men bajara olmayman. Biroq bu yo'li va to'g'rida yozmoqlik vazifasi menga tushkanlikdan ko'b chuqur bo'lmag'on qarashimni yozib ketamen", [2.] deb taqriz yozadi. Bu Fitratning milliy dramaturgiyaga olib kirgan yangi, ramziy uslubi edi. Bu yo'nalish alohidv tahlil qilinishi zarur.

Pyesadagi voqealar Hindistonda bo'lib o'tadi. Hindistonning o'qimishli qizi Zulayhoga ikki yigit oshiq bo'ladi. Ularning biri qalbi pok, sofdil, shoir yigit – Nuriddinxon bo'lsa, ikkinchisi qora niyatli, yaxshilikdan yiroq yuruvchi – Raxmatullaxon edi. Zulayhoning otasi qizini nochor, lekin, sofdil yigit Nuriddinga berishni istaydi, onasi esa o'ziga to'q, lekin, insonlarni aldab yuradigan Raxmatullaxonga bermoqchi bo'ladi.

Qiz esa sofdil, shoir yigit Nuriddinni sevadi. Raxmatullaxon esa Zulayhoga qadar bir necha qizlarning taqdirini ostin-ustun qilishga ulgurgan yigitlardan edi. Rahmatullaxon Nuriddindan qutulish maqsadida yolg'on ishlatib, uni inglizlar tomonidan qamalishiga sababchi bo'ladi. U Nuriddinni zindonda ham tinch qo'ymay, ichadigan suviga og'u solib beradi. Baxtli tasodif tufayli shoir yigit bu suvni ichmaydi. Asar Raxmatullaxonni inglizlar tomonidan otib tashlanishi bilan yakunlanadi. Bunday nihoya, shu davr mafkurasi haqida edi. Mafkura masalasini anglab yetgan dramaturg xalq dardini ramziy ifodalashda davom etdi.

Fitratning "Hind ixtilochilari" pyesasi ham o'z davrining yetuk mahorat bilan yozilgan asarlari sirasiga kiradi. Vadud Mahmud ushbu asar haqida 1923 yildagi "Turkiston" gazetasidagi maqolasining xulosasida shunday deydi – "Hind ixtilochilari" bizning adabiyotimizda birinchi o'runni tutadurg'on asarlardandir. Mukammal tasvirlarga, istioralarga, mubolag'alarga boy bir asardir. Fitrat adabiyotimizda ishq hayajonlarini yaxshi tasvir etadurg'on bir muharrirdir. Uning har asarida shu ishq o'runlari, yuksak ma'nolarga boydir. Turlik xush ma'nolar, eng yaxshi o'runlarga keltirilgan lutfilar ko'bdir". [3.] Bu asar ham Mannon Uyg'ur tomonidan muvaffaqiyatli sahnalashtirgan edi.

Dramaturgning "Abulfayzxon" nomli 1924 yilda Moskvada nashr etilgan tragediyasi haqida Toxir Malik shunday deydi – "Tragediya garchand XVIII asrda yashagan Ashtarxoniyalar sulolasining so'nggi vakili Abulfayzxon hayoti haqida hikoya qilsada, aslida bosmachilik davri ruhiyatiga hamohang edi. Dramaturg toj-taxt va shoh, toj-taxt va adolat, toj-taxt va xalq taqdiri, mamlakat taqdiri masalalarini asar markaziga qo'yadi. Zulm,

adolatsizlik, zo'rvonlik mamlakat va xalqni harob qilishini ko'rsatib beradi. Zolim shoh, zolim amaldorning taqdiri fojiali yakunlanishi va faqat adolatli hukmdorgina xalqiga, yurtiga tinchlik, baxt-saodat berishi mumkin, degan g'oya olg'a suriladi. Shu jihati bilan asar 1920-yillardagi yurtdagi qirg'in, zo'rvonlik va uni keltirib chiqargan tuzum bilan jips bog'langandir. Abulfayzxon faqat qon, zulm evaziga taxtga chiqadi va shu yo'l bilan hukmronlik qiladi. U akasini, ota o'rnidagi Farhod otaligini, do'stlarini o'ldirib, taxtni egallaydi, bu qilmishi tufayli bemalol uxlay olmaydi, doim qo'rquv, taxlikada yashaydi. [4.]

“Abulfayzxon” o'zbek dramaturgiyasidagi ilk tragediya ekanligi bilan qimmatlidir. Demak, Abdurauf Fitrat dramaturgiyasi o'zbek teatr san'ati rivojiga ulkan hissa qo'shganligi bilan qadrlidir. Mahalliy matbuotda ziyolilardan – Munavvar qori, Behbudiy, Mirmulla, Shermuhamedov, G'ozil Yunus, Cho'lpon, Fitratlar ko'rilgan tomoshalar yuzasidan chiqishlar qilib, teatr san'atining o'ziga xos tabiati va tartiblari haqida nazariy hamda g'oyaviy tushuncha berishga intiladilar. Ularning ijod namunalari alohida tadqiqot mavzusi bo'lishi lozim.

Yevropa tipidagi yangi o'zbek teatr uchun Abdulla Qodiriy ham o'n to'qqiz yoshida – “Baxtsiz kuyov” (1915) nomli dramasi yozadi. Adib ushbu sahna asariga qo'l urishini keyinchalik quyidagicha sharhlaydi – “1913 yilda chiqqan “Padarkush” (1911 yilda yozilgan) ta'sirida “Baxtsiz kuyov” degan teatr kitobini yozib yuborg'animni o'zim ham payqamay qoldim”. [5.]

Jadidlar harakati avj olgan davrda yozilgan dramatik asarlarda ilmsizlik, xalqning savodsizligi asosiy mavzu sifatida ko'tarilib, ilmu ma'rifatga da'vat qilish g'oyasi olg'a surilgan. Abdulla Qodiriyning “Baxtsiz kuyov” pyesasida ham jamiyatdagi xurofot va ilmsizlikning oqibati aks etadi. Katta to'y berib, so'ng hisobsiz qarzga botib, oxir-oqibatda o'z joniga qasd qilgan kambag'al yigitning hayotidan olingan mazkur pyesa, 1915 yilda “Sadoi Turkiston” gazetasida chop etiladi va “Turon” teatrida sahnalashtiriladi. Abdulla Qodiriy keyingi faoliyatida teatr bilan maxsus shug'ullanmagan bo'lsa ham, sanoyi nafisaning barcha turlarini nozik tushunuvchi shaxs sifatida milliy adabiyot hamda teatr masalasini e'tibordan chetda qoldirmaydi va maqolalar yozib turadi.

Abdulla Qodiriy xalq turmushida qadimdan mavjud bo'lgan qiziqalar san'ati va masharabozlikning an'anaviy tomoshalari zamona zayli bilan yangi shakldagi teatr tomoshalari bilan mavqe almashinishiga ijtimoiy zarurat sifatida qaraydi. Xususan, 1918 yilda yozgan “Bizda teatru ishining borishi” maqolasida – “Yoshlarimizning tarbiya yeri maktab bo'lsa, kattalarimizniki teatrlardir” [6.] deydi. U yozma asarlarga asoslangan teatrning zimmasida xalqni tarbiyalashdek ulkan mas'uliyat borligini teran anglaydi. Qolaversa, har bir millatning o'z teatri bo'lishi kerak, deb hisoblaydi. Shuning uchun o'zbek teatr san'ati hali yoshligini inobatga olib, uning asl vazifalarini belgilashga ustuvor masala sifatida qaraydi.

Xulosa shuki, teatr taraqqiy etishi, xalq ongiga ta'sir ko'rsata oladigan kuchga aylanishi uchun, avvalo, dramaturgiyada milliylik va badiiyat sifatleri zarurligini his etadi. Shuning uchun o'z davrida sahnalashtirilgan tomoshalardan birinchi navbatda – milliy ruh axtaradi va teatr ahli ishini ham shu nuqtai nazardan tahlil qiladi. Dastlabki teatr truppalari

havaskorlardan tashkil topgani bois, birinchi qadamlar taqliddan boshlanishini tabiiy hol deb biladi. Ammo, bu hol adib singari, ma'naviyat kishilarini ham tashvishga soladi. Chunki, ular teatr milliy ruhda – “adabiy maktab” bo'lib, xalq ongiga ta'sir ko'rsatishidan umidvor bo'ladilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Qosimov B., Yusupov Sh., Dolimov U., Rizayev Sh., Axmedov S. Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti. -T.: Ma'naviyat, 2004. 255-b.
2. Chin sevis. “Ishtirokiyun” gazetasi. 1920 yil 25 noyabr soni.
3. Vadud Mahmud. “Turkiston” gazetasi. 1923. 17 oktabr' soni.
4. Toxir Malik. Fitrat. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/tohir-malik-fitrat/>
5. Qodiriy A. 1926 yil 15-17 iyunda bo'lib o'tgan sudda so'zlagan nutqidan.
6. Qodiriy A.. Bizda teatru ishining borishi. Ishtirokiyun, 1919.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Nurmanova Barno Axmadjon qizi**, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Magistratura bo'limi boshlig'i., San'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori (*PhD*), dotsent v.b. [**Нурманова Барно Ахмаджон кизи**, Заведующая отделом магистратуры, доктор философии (*PhD*) по искусствоведению и.о.доцент], [**Barno A. Nurmanova**, Head of Master's Department, Doctor of Philosophy (*PhD*) in Art Studies, Associate Professor, etc.]; manzil: O'zbekiston, Toshkent v., Xosilot ko'chasi, 20-uy [адрес: Узбекистан, ул. Хосилот, 20, обл. Ташкент], [address: Uzbekistan, 20, Khosilot st., Tashkent region] E-mail: layli.shirin00@mail.ru . Orcid: 0000-0001-8371-3337